

SOG'LOM TURMUSH TARZINING MA'NAViy-AXLOQiy NEGIZLARI VA HUQUQiy ASOSLARI

Abdukarimova Roxila Abdurayimovna

Talaba, Far'gona davlat universiteti, Farg'ona shahri

Abdukarimovarohila3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7735445>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va mustahkamlashga, ish qobiliyatining yuqori darajasini ta'minlashga, faol uzoq umr ko'rishga qaratilgan, ilmiy asoslangan tibbiy va gigienik me'yorlarga asoslangan gigienik xulq-atvor, ya'ni odamlarning sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. sog'liqni saqlash, sog'likni mustahkamlash, sog'lom turmush, nosog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanish, ortiqcha vazn, jismoniy faollik, ertalabki badantarbiya, jismoniy mashq, chiniqish

Sog'lom va uzoq umr ko'rish insoniyatning azaliy orzusi bo'lganligiga shubha yo'q. Shu nuqtai nazardan har qanday jamiyatning oldida turgan asosiy vazifa insoniyatning ana shu orzusini ro'yobga chiqarishdan, ya'ni kishilar sog'ligi va uzoq umr ko'rishlari uchun sharoit yaratishdan iborat. Kishilik jamiyatining turli davrlarida sog'liq masalasi turlicha hal qilingan. Ijtimoiy formatsiyalar rivojlangan sayin sog'liq xususiylikdan umumiylikka, tor doiradagi guruhlar manfaatidan umuminsoniy manfaatlar darajasiga ko'tarilgan. Lekin hamma davrlarda ham sog'lom turmush tarzi sog'liqni saqlashning asosiy talablaridan hisoblangan.

Inson sog'ligi, uning o'ziga bog'liq ekanligi yildan-yilga ko'proq ayon bo'lmoqda. Natijada sog'lom va uzoq umr ko'rish yo'lidagi turli harakatlar paydo bo'la boshladi. Birovlar hafta o'n kunlab och yursalar, boshqalar muzni o'yib suvga tushishni xush ko'radilar. Birovlar jismoniy tarbiya va sportni uzoq umr ko'rishning asosi desalar, birovlar yoga mashqlari va noan'anaviy davolash usullarining afzalliklarini targ'ib qilmoqdalar. Kezi kelganda aytish darkorki, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlarining ma'lumotlariga ko'ra sog'ligimizning 20 foizi ekologiya omillariga, 20 foizi naslga va atigi 8-10 foizi tibbiy xizmatning sifatiga bog'liq ekan. Qolgan 50 foizi esa turmush tarzimizga, ya'ni bevosita o'zimizga bog'liq ekan.

Sog'lom turmush tarzi uchun eng muhimlari:

- chekishni tashlash;
- alkogol va boshqa giyohvand moddalardan voz kechish;
- muvozanatli ovqatlanish;

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

- jismoniy faoliyat, harakatsiz turmush tarzini rad etish.

Nosogʻlom turmush tarzi va shu bilan birga, yuqumli boʻlmagan kasalliklar xavfini oshiradigan omillarga quyidagilar kiradi: notoʻgʻri ovqatlanish, harakatsiz turmush tarzi (jismoniy faollikning past darajasi), chekish, spirtli ichimliklarni suiisteʻmol qilish, kofeinni ortiqcha isteʻmol qilish, tartibsiz uyqu, shuningdek, stress bilan notoʻgʻri kurashish.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, sogʻlom turmush tarzi umr koʻrish davomiyligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Germaniyada oʻtkazilgan tadqiqot shuni koʻrsatdiki, sogʻlom turmush tarzi 40 yoshdan keyin oʻrtacha umr koʻrishning 13-17 yilga koʻpayishi bilan bogʻliqligi aniqlangan. 40 yildan keyin oʻrtacha umr koʻrishning 13-17 yilga koʻpayishi bilan bogʻliq. Amerika Qoʻshma Shtatlarida oʻtkazilgan tadqiqot shuni koʻrsatadiki, 50 yoshdan keyin oʻrtacha umr koʻrish 12-14 yilga oshadi .

Yuqoridagi ilmiy xulosalar va sogʻliq yoʻlidagi uzoq yillik izlanishlar sogʻlom hayot kechirish hamda uzoq umr koʻrishning yagona va ishonchli yoʻli sogʻlom turmush tarzi kechirish degan hayotiy haqiqatni isbotladi. Oqibatda sogʻlom turmush tarzi ayrim kishilar va guruhlar qiziqishlari doirasidan chiqib, davlat ahamiyatidagi masalaga aylandi. Bu borada respublikamizda tizimli islohatlar olib borayotganligini alohida taʻkidlash joiz. Jamiyatda sogʻlom turmush tarzini yanada shakllantirishga, aholi salomatligini mustahkamlashga, jismoniy sogʻlom va maʼnaviy boy yosh avlodni tarbiyalashga, fuqorolarning jismoniy tarbiya va sport bilan faol shugʻullanishiga keng jalb etilishini taʻminlashga yoʻnaltirilgan chora – tadbirlarinning mantiqiy davomi sifatida yillarni nomlanishida tibbiyot sohasiga eʼtibor berilishi keng jamoatchilik tomonidan yuqori baholanmoqda hamda qoʻllab-quvvatlanmoqda.

Mamlakatimizda xalq salomatligi diqqatga sazovor. Salomatlik har bir inson uchun bebaho boylik sifatida jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim shartlaridan biri boʻlmoqda. Darhaqiqat, Butun jahon sogʻliqni saqlash tashkilotining taʼrifiga koʻra: “Salomatlik – kasallik, biror nuqsonlarning yoʻqligi emas, balki jismoniy, aqliy (ruhiy) va ijtimoiy xotirjamlikdir”. Salomatlikni har qancha moddiy boylik va mablagʻ evaziga sotib olib boʻlmaydi. Inson mustahkam salomatlikka ega boʻlgandagina baxtli yashashi mumkin. Shunday ekan, salomatlik – mavjud barcha qadriyatlar orasida eng oliysi sifatida qadrlanmogʻi lozim. Buning uchun har bir inson mustahkam salomatlikka erishish yoʻlini, salomatlikning sir-asrorlarini chuqur bilishi va toʻlaqonli salomatlikning yagona yoʻli sogʻlom turmush tarzi ekanligini anglab etishi lozim.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Turmush tarzi –inson hayotining tayanch nuqtasiki, har bir inson unga tayangan holda, o‘z hayotini tubdan o‘zgartirishga erishishi mumkin. Turmush tarzini belgilovchi bosh omil insonning o‘zidir. Sog‘lom turmush tarzi – shunday yashash tarziki, unda odamlar salomatligiga ta‘sir ko‘rsatuvchi zararli omillar bo‘lmasligi, inson ulardan ongli ravishda o‘zini chetga olishi kerak. Sog‘lom turmush tarzi - bu avvalo qarilikkacha bo‘lgan uzoq yillargacha har bir kishini sog‘ligini mustahkamlovchi va ta‘minlovchi turmush tarzining kechishidir. Insonni sog‘lom turmush tarzini kechirishini bosh ko‘rsatkichi - bu avvalo uning fizik rivojlanish holati va unga bog‘liq o‘zini umumiy his etishi, kayfiyati, shaxsiy hayotidagi, o‘qishidagi, ishidagi muvaffaqiyatlari yoki muvaffaqiyatsizliklaridir. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy faollik va sport bilan shug‘ullanadigan odamlarda yurak xastaliklari va saraton kabi qator kasalliklarga chalinish ehtimoli kamroq. Bundan tashqari, ular sog‘lom tana vazniga va to‘qimalar tarkibiga ega bo‘lish ehtimoli ko‘proq. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, jismoniy faollik tabiiy sabablarga ko‘ra o‘lim xavfini kamaytiradi, ya‘ni haftasiga 2,5 soat (ekvivalent). Haftada 5 kun davomida kuniga 30 daqiqa o‘rtacha faollik) hech qanday faoliyat bilan solishtirganda barcha sabablarga ko‘ra o‘lim xavfi 19% ga, haftasiga 7 soatlik o‘rtacha faollik esa 24% ga kamayishi bilan bog‘liq. Shu bilan birga, bo‘sh vaqtdagi jismoniy faollik (jismoniy mashqlar, yurish, faol transport) barcha sabablarga ko‘ra o‘limning past darajasi bilan bog‘liq va ishdagi og‘ir jismoniy faollik u qadar ijobiy ta‘sir ko‘rsatmaydi yoki uning yuqori darajasi, bu aerobik mashqlarning ishdagi jismoniy faoliyatga qo‘shgan hissasi pastligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. O‘tirish, ayniqsa tez-tez tanaffuslarsiz, barcha sabablarga ko‘ra o‘limning oshishi bilan bog‘liq va jismoniy faollik o‘tirishning zararini qoplamaydi. Shuningdek, bir qator ilmiy tadqiqotlar jismoniy faollik darajasini oshirish uchun pedometrlardan foydalanish samaradorligini isbotlaydi va ulardan foydalanish odamlar salomatligini yaxshilashga yordam beradi. Ular pedometrdan foydalanish boshlanganidan so‘ng respondentlarning jismoniy faolligi darajasi oshganligini va bu bilan ularning jismoniy ko‘rsatkichlari yaxshilanganligini ko‘rsatadi. Xulosa qilganda, Oila sog‘lom ekan – jamiyat mustahkam, jamiyat mustahkam ekan – mamlakat barqarordir. Mahalla – insonni jamiyat bilan uyg‘unlashtiradigan hamda shu ruhda tarbiyalaydigan eng katta sahovatli go‘sha va beqiyos Vatandir. Mustaqillik sharofati tufayli qo‘shnichilik va mahallachilik an‘analari yangi ruhda shakllanib, oilaviy maishiy munosabatlarni mustahkamlovchi hamda barcha to‘y-hashamlarda, ma‘rakalarda hamdard, kamarbasta bo‘lib, o‘zaro yordam berib qo‘llab-quvvatlashda muhim rol

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

o'ynamoqda. Mahallachilik katta-kichikni hurmat qilish, yoshi ulug'larni e'zozlash, oilaviy munosabatlarda ahillikni saqlash kabi fazilatlarni nazorat qilishda etakchi o'rinda turadi. Zero, har bir o'zbek farzandi dastlabki tarbiyani mahalladan oladi. Ta'lim-tarbiyani insonparvarlashtirishning markaziy masalasi yoshlarda or-nomusni, vatan va xalq oldidagi mas'uliyatni, yuksak axloq va fuqarolik sifatlarini hamda ma'naviy-ruhiy fazilatlarni singdirishdan iboratdir. Mahalla, oilada sog'lom muhitni yaratish orqali jamiyat, xususan yoshlar ma'naviyatini yuksaltira oladigan beshik hisoblanadi. Mamlakatimizda tarbiyani hozirgi zamon talablari darajasida olib borishda mavjud barcha imkoniyatlar va vositalardan samarali foydalanganimizdagina ma'naviyati yuksak yoshlarni tarbiyalashga erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Moxammeda, A. Dj. Zdoroviy obraz jizni, blagopoluchie i Seli v oblasti ustoychivogo razvitiya : [arx. 15 iyulya 2020] = Healthy living, well-being and the sustainable development goals : [per. s angl.] / A. Dj. Moxammeda, T. A. Gebreyesus. — 2018. — Vol. 96. — P. 590–590A. — doi:10.2471/BLT.18.222042.
2. Olimov L.Ya. Umumiy psixodiagnostika. “Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2020. -B. 1103.
3. Z.M Maxmudova. O'smirlarda stressli vaziyatlarda koping xulq-atvor strategiyalari namoyon bo'lishining ijtimoiy psixologik xususiyatlari. Science and Education 3 (3), 566-573

